

Resoconto Finale dell'attività

nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018

Dr.ssa Paola Calicchia

Ing. Sara De Simone

(Dicembre 2018)

IL PROGETTO

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso la collaborazione di alcuni suoi Istituti e alle partnership attivate a livello nazionale e internazionale, ha dato il via al progetto CHeLabS (Cultural Heritage Open Laboratory System). Il progetto nasce con l'obiettivo di promuovere la ricerca e l'innovazione nella salvaguardia dei Beni Culturali, attraverso un modello di sistema territoriale inclusivo e partecipativo basato sui principi dell'Open Access e dello Sharing. Il patrimonio culturale è al centro di questa visione, divenendo il luogo di una integrazione dinamica tra persone, esperienze e specializzazioni. Questo contesto multidisciplinare richiama ad un dialogo costante tra la pluralità delle conoscenze, così come ad una cultura d'insieme, portatrice di dinamiche che generano creatività e innovazione.

UNA PIATTAFORMA WEB APERTA PER CONDIVIDERE CONOSCENZE ED ESPERIENZE

All'avvio dell'anno 2018 il CHeLabS ha reso disponibile una piattaforma web per iniziare a condividere conoscenze, esperienze e nuove idee, attraverso un sondaggio interattivo. In questa fase, mediante un approccio bottom-up, gli esperti del settore e i cittadini sono tutti invitati a dare un loro contributo compilando un questionario online e operando su una mappa interattiva. Si intende utilizzare i risultati di questa fase per costruire un possibile scenario verso il quale orientare la struttura del CHeLabS in una futura fase operativa.

Il nostro sondaggio interattivo, il Survey CHeLabS, ha condiviso fin dal suo avvio gli importanti obiettivi dell'Anno Europeo; nella primavera la proposta per diventare un'iniziativa per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale è stata sottomessa. Da maggio 2018 l'iniziativa è stata promossa, e l'invito alla partecipazione con il logo EYCH2018 disseminato mediante differenti canali.

Abbiamo partecipato all'obiettivo generale dell'EYCH 2018 "Contributo del patrimonio culturale alla società e all'economia", attraverso gli obiettivi specifici:

- Approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più integrati, sostenibili e intersettoriali;
- Dibattito, ricerca, buone pratiche su qualità della conservazione e salvaguardia, riuso e potenziamento innovativi del patrimonio culturale, interventi contemporanei sull'ambiente storico;
- Ricerca e innovazione sul contributo del patrimonio culturale alla società e all'economia, dati e statistiche;
- Sviluppo di competenze specialistiche, loro gestione e trasferimento nel settore del patrimonio culturale;
- Ricerca e innovazione sul patrimonio culturale, diffusione e uso dei risultati.

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs@idasc.cnr.it

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [CheLabS CNR](https://www.youtube.com/CheLabS_CNR)

LA PIATTAFORMA WEB

Dopo una verifica con un gruppo di test, la piattaforma web del Progetto CHeLabS è stata resa pubblica da aprile 2018, ed è stata avviata una campagna di informazione per raggiungere e coinvolgere nella partecipazione al sondaggio diverse tipologie di utenti, che insieme compongono l'ampia comunità del Patrimonio Culturale.

LA PIATTAFORMA CHeLabS

HOME IL PROGETTO PARTNERS PARTECIPARE SITI CHELABS RISULTATI CONTATTI ACCEDI

UN INNOVATIVO SISTEMA PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

COS'È CHeLabS
Cultural Heritage Open Laboratory System

Uno scenario per condividere, porta la tua esperienza

140 PARTICIPANTI
45 SITI

<http://chelabs.idasc.cnr.it>

ACCEDI DA PC O DA SMARTPHONE E PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO

IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE. DOVE IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO

2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE

I partecipanti a questa vasta comunità sono raggruppati in sei diversi profili che, scelti all'atto della registrazione, permettono poi ai partecipanti di seguire percorsi personalizzati.

HOME IL PROGETTO PARTNERS PARTECIPARE SITI CHELABS RISULTATI CONTATTI ACCEDI

Profili

- TownSup – ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI, PROPRIETARI, SOVRINTENDENZE**
Associazioni di categoria, associazioni o reti d'impresa, agenzie, istituti culturali o enti locali coinvolti in attività legate al patrimonio culturale, proprietari pubblici o privati, soprintendenze, enti locali impegnati nella gestione del patrimonio culturale.
- CoHs – OPERATORI DELLA CONSERVAZIONE & SCIENZIATI DEL PATRIMONIO**
Professionisti ed esperti in scienze, tecniche e materiali per la conservazione e il restauro dei beni culturali, studenti ai corsi di restauro.
- TechO – OPERATORI DELLE TECNOLOGIE**
Professionisti, aziende, enti pubblici o privati coinvolti nel commercio, nella ricerca e sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per il settore dei beni culturali.
- HeUniRi – SCUOLE, ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE & UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA**
Scuole e istituti di formazione di ogni ordine e grado, pubblici e privati. Enti, Dipartimenti Universitari ed Istituti, pubblici e privati, operanti nell'ambito della ricerca.
- FundA - AGENZIE FINANZIARIE**
Enti locali, regionali o nazionali, pubblici o privati, fondazioni, banche.
- CTzens - CITTADINI**
Cittadini, con nessuna specifica competenza professionale nel settore dei beni culturali.

Riceverai una e-mail per confermare la registrazione. Controlla la tua posta.

REGISTRATI

LA COMUNITÀ FORMATA DA 6 PROFILI

IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE. DOVE IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO

2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs@idasc.cnr.it

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [ChelabS CNR](https://www.youtube.com/ChelabS_CNR)

Gli **Esperti** del settore, differenziati in cinque profili, e i **Cittadini** sono invitati a condividere la propria esperienza:

- gli **Esperti** sono invitati a identificare i bisogni di avanzamento della conoscenza e di sviluppo tecnologico, per capire le principali sfide nelle ricerche future.
- i **Cittadini** sono coinvolti in un processo partecipativo per identificare il valore del patrimonio percepito dalla comunità e per generare nuove idee riguardo l'esperienza culturale negli spazi della cultura.

I partecipanti, durante la compilazione del questionario, sono invitati a suggerire dei **SITI** di particolare interesse che rispondono ai bisogni di conoscenza e di sviluppo tecnologico espressi precedentemente. Questa utilità permette di costituire una conoscenza comune, mappando i luoghi dove l'esperienza viene condivisa con l'intera comunità.

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>
 Mail : chelabs@idasc.cnr.it
 FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)
 You Tube : [Chelabs CNR](https://www.youtube.com/ChelabsCNR)

In questa maniera, i partecipanti trovano uno spazio virtuale in cui operare mediante specifiche funzionalità. I **SITI CHeLabs** sono pensati come dei luoghi di incontro, nello spazio virtuale reso accessibile dalle loro schede personalizzate: qui i partecipanti possono scambiare esperienze e nuove idee caricando brevi testi in un'area **Forum di Discussione**, mentre trovano nell'area **Bacheca** la raccolta delle risposte del questionario.

The screenshot displays the CHeLabs website interface. On the left, a site card for 'PIEVE DI SAN LORENZO' is visible, including a description, category (Materiale), and address. On the right, a 'Forum di Discussione' overlay is shown, allowing users to select a problem or solution card. Below the forum, a 'Bacheca' section displays a list of needs categorized by knowledge and technology, with a 'SALVA' button at the bottom.

DISSEMINAZIONE DELL'INIZIATIVA

L'invito alla partecipazione è stata diffusa attraverso i canali istituzionali di comunicazione, mediante inviti per mezzo di mail, e disseminata sui social media, grazie anche al supporto di soggetti pubblici e privati.

UTENTI RAGGIUNTI

Possiamo fare una prima stima del lavoro di divulgazione del sondaggio nel periodo aprile - dicembre:

- I soggetti raggiunti attraverso mail dirette/ liste mail sono circa 1500 persone mentre raggiungiamo, attraverso social media, una comunità di circa 5000 persone.
- I partecipanti registrati sulla piattaforma sono 200, circa il 13% di quelli contattati in maniera diretta tramite mail.
- I partecipanti attivi, cioè quelli che hanno compilato il questionario sono 134, circa il 9% di quelli contattati in maniera diretta tramite mail.
- I Siti/Beni proposti e presenti nella lista dei **SITI CHeLabs** con una scheda dedicata sono 54, di questi circa la metà sono stati segnalati da più di un partecipante.

Quanto ottenuto finora è in linea con la percentuale attesa di risposte tipica dei sondaggi online, intorno al 10%.

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs@idasc.cnr.it

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [Chelabs CNR](https://www.youtube.com/ChelabsCNR)

2018
**ANNO EUROPEO
 DEL PATRIMONIO
 CULTURALE**
#EuropeForCulture

RISULTATI DEL SONDAGGIO

Le risposte più frequenti raccolte in questo periodo mediante i questionari sono visibili in forma sintetica sulla pagina dei **Risultati** del portale web (http://chelabs.idasc.cnr.it/?page_id=27&lang=it):

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs@idasc.cnr.it

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [CheLabs CNR](https://www.youtube.com/CheLabsCNR)

2018
ANNO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
#EuropeForCulture

- Per il profilo dei **Cittadini**, la cui partecipazione si attesta al 32% del totale dei partecipanti, due domande chiave intendono raccogliere l'esperienza dei partecipanti riguardo il **valore del patrimonio culturale**, e le **qualità che dovrebbe avere un'esperienza culturale** vissuta all'interno dei luoghi della cultura. I dati aggregati sono riportati qui di seguito ed espressi in percentuale:

Tabella 1: Risposte aggregate dei Cittadini.

Valore percepito del sito/ bene		Esperienza con il sito/ bene	
Forma l'identità collettiva	63%	Visiva	55%
Fa comprendere il passato	37%	Esplorativa	55%
Approfondisce il senso dell'esperienza umana	32%	Guidata	55%
Ha valore in quanto bene comune	32%	Multisensoriale	41%
Ha un valore educativo	32%	Immersiva	22%

- Per i 5 profili di **Esperti** due domande chiave intendono raccogliere l'esperienza dei partecipanti riguardo i **bisogni di conoscenza** e i **bisogni di sviluppo tecnologico** che oggi appaiono come problemi aperti da affrontare. La percentuale di partecipazione per singolo profilo assieme ai dati aggregati, anch'essi espressi in percentuale, sono riportati qui di seguito:

Tabella 2: Partecipazione degli Esperti.

part. Profilo	/Esperti	/Tot
TOwnSup	11%	7%
CoHs	30%	20%
TecnO	19%	13%
HeUniRi	40%	27%
FundA	1%	1%

Tabella 3: Risposte aggregate degli Esperti.

Bisogni di conoscenza		Bisogni di sviluppo tecnologico	
Scienze della conservazione	63%	Fruizione e Museologia	48%
Scienze Economiche, sociali e gestionali	40%	Digitalizzazione	32%
Tecnologie applicate al bene	40%	Materiali e Tecnologie del Restauro	32%
Formazione	40%	Monitoraggio e Rilievo topografico	32%
Categorie di Rischio	28%	Indagine analitiche	32%

L'interpretazione dei risultati è ad oggi poco significativa, essendo il sondaggio ancora in corso e in attesa di raggiungere un numero maggiore di partecipanti. Si possono tuttavia fare delle prime osservazioni:

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs@idasc.cnr.it

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [CheLabs CNR](https://www.youtube.com/CheLabsCNR)

- La partecipazione è ancora disuniforme, con una risposta più vivace da parte degli Operatori della Conservazione CoHs e degli Istituti di Formazione e Ricerca HeUniRi, mentre rileviamo una risposta estremamente ridotta rispetto agli inviti effettuati da parte delle Agenzie Finanziatrici FundA;
- Da parte dei Cittadini la risposta che più frequentemente è stata segnalata in riferimento al valore percepito del patrimonio culturale è “**Forma l'identità collettiva**” che si distanzia notevolmente dalle successive voci. In questo si può riscontrare il ruolo fondamentale del patrimonio come catalizzatore di un senso di appartenenza e di comunità;
- Le qualità dell'esperienza culturale attesa dai Cittadini è molto varia e ancora molto orientata a tipologie tradizionali di fruizione. È però ancora da considerare il peso della partecipazione dei più giovani, con il progetto CHeLabS Junior (descritto più avanti) ancora in corso, che potrebbe spostare questa statistica verso altre opzioni;
- Gli Esperti hanno evidenziato maggiormente dei bisogni di conoscenza nell'ambito della “**Scienza della Conservazione**”, e di sviluppo tecnologico nell'ambito della “**Fruizione e Museologia**”. Una maggiore comprensione dei risultati emergerà indubbiamente dall'analisi dei dati per singolo profilo, approfondimento attualmente in corso.

COMUNICAZIONE SU WEB

<http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/chelabs-cultural-heritage-open-laboratory-system/>

<http://www.insean.cnr.it/en/content/chelabs>

<http://www.itabc.cnr.it/notizie/chelabs>

<https://www.cnr.it/it/news/8145/chelabs-una-piattaforma-per-la-salvaguardia-e-la-valorizzazione-del-patrimonio-culturale>

<https://www.cnr.it/it/news/8428/chelabs-junior-un-progetto-per-giovani-cittadini-con-grandi-idee>

<http://www.artov.rm.cnr.it/chelabs-una-piattaforma-per-la-salvaguardia-e-la-valorizzazione-del-patrimonio-culturale/>

https://www.archeomatica.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=4230:chelabs-innovativa-piattaforma-web-per-la-salvaguardia-e-valorizzazione-del-patrimonio-culturale&Itemid=345

<https://bice.cnr.it/images/calicchia.pdf>

<http://www.ing.uniroma1.it/archivionotizie/invito-alla-partecipazione-al-sondaggio-partecipato-nell-ambito-del-progetto-chelabs>

COMUNICAZIONE SUI SOCIAL MEDIA

<https://www.facebook.com/cnrchelabs/>

L'iniziativa è stata disseminata sui social media più conosciuti, principalmente sulla pagina FB dedicata al progetto, per diffondere l'invito alla partecipazione al sondaggio, ma ancor più i principi fondamentali e identitari del progetto stesso. Inoltre si sono pubblicizzati post di altre pagine relative agli eventi per l'EYCH2018, a luoghi e iniziative legate al Patrimonio Culturale, ai Global Goals per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) in particolare il SDG 11.4, e alle

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs@idasc.cnr.it

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [CheLabS CNR](https://www.youtube.com/CheLabS_CNR)

informazioni di istituzioni come UNESCO, ICOMOS, ICOM, e dei Partner Associati, e alle conferenze di spicco nel settore.

Pagina FB @cnrchelabs, e dati della copertura post.

Inoltre l'iniziativa è stata pubblicizzata su altri social e piattaforme, anche se in minor misura, come LinkedIn, Instagram, e ResearchGate come progetto (<https://www.researchgate.net/project/CHeLabS-Cultural-Heritage-Open-Laboratory-System>).

CHeLabS JUNIOR

http://chelabs.idasc.cnr.it/?page_id=3203&lang=it

Manuale per la realizzazione del Progetto Didattico
"CHeLabS Junior"

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>
Mail : chelabs@idasc.cnr.it
FB : @cnrchelabs
You Tube : [CHeLabS CNR](https://www.youtube.com/channel/UCheLabS-CNR)

Un'attività associata al lancio del sondaggio è stata la proposta del progetto **CHeLabS Junior** rivolto ai giovani, in particolare agli studenti delle scuole primarie (classi consigliate 4a e 5a) e secondarie di I e II grado. Il progetto junior è stato inviato agli uffici scolastici sul territorio nazionale e internazionale nel mese di ottobre 2018.

Si tratta di un percorso educativo/creativo per riflettere su tematiche come la salvaguardia del patrimonio culturale e il valore del bene comune, la conoscenza e la cura del proprio territorio, la cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale, in linea con i principi ispiratori del progetto CHeLabS.

Attraverso il CHeLabS Junior intendiamo raccogliere il punto di vista dei ragazzi e permettere loro di partecipare attivamente al sondaggio online. Intendiamo così portare il loro pensiero all'attenzione di una Comunità Internazionale.

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs@idasc.cnr.it

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [CHeLabS CNR](https://www.youtube.com/channel/UCheLabS-CNR)

2018
ANNO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
#EuropeForCulture

La necessità di questo progetto satellite nasce dal rispetto della nuova regolamentazione sulla privacy e delle restrizioni sull'accesso a piattaforme web da parte dei giovanissimi. Il percorso è suddiviso in tre attività (descritte nel quadro sottostante) che verranno sviluppate con diversi livelli di approfondimento e partecipazione, in base ai gradi di istruzione scolastica coinvolti, e che includono la compilazione del questionario Cittadini come attività di gruppo. Per ogni attività si propone una lista di documenti da consultare, e classificati in funzione del supporto e della lingua (IT italiano; EN inglese).

<i>Attività</i>	<i>Focus</i>	<i>Metodo per la realizzazione</i>	<i>Stima dei Tempi in ore</i>	<i>Periodo di attività</i>
1. <i>Dibattito</i>	Sensibilizzare sui temi della cura del territorio, la protezione del patrimonio culturale, l'incontro delle diverse identità culturali, il valore del bene comune.	Dibattito partecipato in classe. Il progetto consiglia e fornisce materiale per spunti sulle tematiche.	Primarie 1 - 2 Secondarie 1 - 4	Novembre - Dicembre
2. <i>Compilazione questionario</i>	La partecipazione alla vita sociale e culturale delle città, la consapevolezza della conoscenza del proprio territorio, gli ingredienti migliori per vivere l'esperienza culturale.	Compilazione del questionario online sul portale del Progetto "CHeLabS" da parte degli insegnanti dopo aver raccolto il punto di vista degli studenti. Il singolo questionario sarà l'espressione di una singola classe.	Primarie e Secondarie 1-2	Novembre - Dicembre
3. <i>Realizzazione elaborato creativo</i>	Elaborare nuove idee di visione, immaginazione, salvaguardia, valorizzazione del patrimonio culturale.	Creazione di un elaborato su percorsi creativi suggeriti dal progetto.	Primarie 2 - 4 Secondarie 16 - 60	Gennaio - Maggio

Maggiori dettagli sulla proposta per le scuole, compreso il programma dettagliato e i materiali proposti, sono consultabili alla pagina web dedicata http://chelabs.idasc.cnr.it/?page_id=3203&lang=it.

CONCLUSIONI

Dopo circa dieci mesi dal lancio dell'iniziativa, il sondaggio del Progetto CHeLabS sta raccogliendo i primi frutti del lavoro di pubblicizzazione su diversi mezzi di comunicazione. Le tematiche relative al Patrimonio Culturale, in tutte le sue innumerevoli articolazioni, risultano di interesse di gran parte della società civile, ma ancora molto sfuggevoli nella capacità di scendere ad un livello significativo di approfondimento delle problematiche. Il lavoro per giungere ad un coinvolgimento vivace dei soggetti e ad una sensibilizzazione, tale da innescare dinamiche positive di scambio tra i partecipanti e tra coloro variamente raggiunti dall'invito alla partecipazione, si è dimostrato un percorso al tempo stesso significativo ma estremamente complesso e articolato. Questo percorso continuerà nei mesi futuri in forme ancora più ampie e inclusive, auspicando in una maggiore espressione e comprensione di tutte le potenzialità insite nella condivisione e nello scambio aperto di esperienze e di conoscenze.

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>
 Mail : chelabs@idasc.cnr.it
 FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)
 You Tube : [Chelabs CNR](https://www.youtube.com/ChelabsCNR)

ALTRI PARTNER ASSOCIATI ALL'INIZIATIVA

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>
Mail : chelabs@idasc.cnr.it
FB : [@cnrchelabs](#)
You Tube : [CheLabs CNR](#)

2018
ANNO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
#EuropeForCulture